

Propuesta del uso de cabello contaminado con petróleo como fibra alternativa del concreto

Proposal for the use of oil-contaminated hair as an alternative fiber for concrete

Jorgelen de V. Figueroa-Salcedo

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela

 <https://orcid.org/0009-0005-1781-3176> | [Correo electrónico: jorgelen2003@gmail.com](mailto:jorgelen2003@gmail.com)

Recibido: 12-07-2024 Admitido: 21-07-2024 Aprobado: 01-08-2024

Resumen

El Lago de Maracaibo enfrenta una grave crisis de contaminación por petróleo, afectando la biodiversidad y la economía local. El Proyecto Sirena utiliza cápsulas de cabello humano para absorber el petróleo, pero su disposición final es problemática. Esta investigación propone usar cabello contaminado como fibra reforzante en concreto, mejorando sus propiedades mecánicas y ofreciendo una solución sostenible a la contaminación. Se evaluarán las propiedades físicas y químicas del concreto con cabello, comparándolo con fibras tradicionales, y se analizará la viabilidad ambiental de esta práctica, buscando reducir residuos peligrosos y promover materiales de construcción más sostenibles.

Palabras clave: Contaminación con petróleo, cabello, fibra reforzante de concreto.

Abstract

Lake Maracaibo faces a serious oil pollution crisis, affecting biodiversity and the local economy. Project Sirena uses human hair capsules to absorb the oil, but their final disposal is problematic. This research proposes using contaminated hair as a reinforcing fiber specifically, improving its mechanical properties and offering a sustainable solution to contamination. The physical and chemical properties of concrete with hair will be evaluated, comparing it with traditional fibers, and the environmental viability of this practice will be analyzed, seeking to reduce hazardous waste and promote more sustainable construction materials.

Keywords: Oil contamination, hair, concrete reinforcing fiber.

Planteamiento del problema

El Lago de Maracaibo, uno de los cuerpos de agua más grandes y antiguos del mundo, enfrenta una grave crisis de contaminación por petróleo. La explotación petrolera, el mantenimiento deficiente de la infraestructura y la falta de plantas de tratamiento de residuos han llevado a una acumulación significativa de petróleo en sus aguas. Según Yohan Flores, director de la Fundación Azul Ambientalista, “entre 300 y 1000 barriles de crudo se derraman diariamente en el lago, afectando principalmente la pesca y la biodiversidad local” [1, Párr.5]. Además, según investigaciones científicas, grupos ambientalistas y defensores de los derechos humanos, se registraron entre 40.000 y 50.000 fugas de petróleo en toda Venezuela, incluyendo el Lago de Maracaibo, entre 2010 y 2016, mostrando la magnitud del problema [2].

Esta situación ha tenido efectos devastadores en la vida acuática, la salud de las comunidades locales y el ecosistema en general. Los derrames continuos han resultado en una disminución significativa de la pesca, impactando económicamente a las comunidades que dependen de esta actividad [3].

Para abordar esta crisis, el Proyecto Sirena ha implementado una solución innovadora utilizando cápsulas de cabello humano para absorber el petróleo [4]. Este método se basa en la capacidad del cabello para adsorber grandes cantidades de petróleo y ha demostrado ser eficaz en estudios y aplicaciones previas. Sin embargo, una vez que estas cápsulas se saturan de petróleo, no hay un plan claro para su disposición final, lo que plantea un nuevo riesgo de contaminación del suelo y del aire.

Paralelamente, la industria de la construcción busca constantemente materiales sostenibles y alternativos para mejorar las propiedades del concreto. El uso de fibras naturales como el cabello humano, ha mostrado